

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ НОЧНОГО СНА ОТ УРОВНЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ

Джурабекова Азиза Тахировна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Самаркандский государственный медицинский университет

Амонова Захро Кахрамоновна

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Самаркандский государственный медицинский университет

Муродов Музафар Ниёзбек угли

Магистрант кафедры неврологии

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469456>

Аннотация. Многочисленные теории взаимосвязи мигрени и нарушений сна основаны на общей точке соприкосновения, зависящей от циркадных флуктуаций, где утренний и ночной пик приступов мигрени непосредственно сталкивается со стадиями ночного сна. Частота быстрых движений глаз (REM) во время сна вынуждает пациентов просыпаться из-за onset головной боли, и, наоборот, мигрень не позволяет пациентам справиться с болью, что нарушает сон, особенно стадию глубокого сна.

Ключевые слова: ночной сон, головная боль, мигрень.

Цель исследования, изучить взаимодействие между нарушением сна и риском развития мигрени в зависимости от состояния возрастного тренда и гендерных стереотипов.

Материал и методы исследования. Материалом данного исследования послужили пациенты, испытывающие затруднение при засыпании в ночное время и расстройство сна, в виде частого просыпания, «поверхностного» сна. Кроме того, пациенты предъявляли жалобы на головную боль, мигренозного характера. Исследование проводилось на базе отделения неврологии МК СамГМУ (многопрофильная клиника Самаркандского государственного медицинского университета), частной клиники «Инова», за период 2024-2025 гг. Основную группу пациентов с мигренью составили 58 пациентов, группу контроля, здоровых, составили 41 добровольцев, проходивших профилактический осмотр при поликлиники МК СамГМУ. Диагностика и постановка диагноза велась в соответствии критерия диагностики мигрени по Международной классификации расстройств головной боли, 3-е издание (ICHD-III). Из основной группы, пациенты с мигренью в меньшем количестве (9 пациентов), имели признаки мигрень с аурой. В основной группе пациентов с мигренью было 53 женщин и 5 мужчин, средний возраст составил $35,5 \pm 10$ лет, а в контрольной группе было 30 женщин и 11 мужчин, средний возраст составил $36 \pm 9,2$ лет. Группу сравнения составили пациенты имеющие признаки мигрени, но не имели расстройства сна, 37 человек, женщин 31, мужчин 6.

Статистически значимой разницы по полу и возрасту между двумя группами не было, сопоставимость, в контрольной группе была предусмотрена изначально. На первом этапе пациенты прошли развернутое анкетирование/опрос (опросник составлен произвольно и утвержден на кафедральном собрании от 2024 г. номером 7). Вопросы требовали, кроме стандартных данных (жалоб, длительность мигрени, стаж

заболевания, и т.д.), выяснения субъективных и коморбидных факторов, таких как наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя), страдает ли пациент артериальной гипертензией, сахарным диабетом, уровень массы тела (соответствие, то есть пациенты с лишним весом - ожирение не вошли в критерий включения); выяснение ситуации эмоционального состояния (тревожно-депрессивных элементов). Последующим этапом, после формирования групп, пациенты проходили тестирование по важным, для изучения проблемы взаимодействия мигрени и расстройства сна. Международный анализ «Индекс качества сна Питтсбурга (PSQI) опросник для самостоятельной оценки качества сна, включающий 19 пунктов, выявления: качество сна, латентность сна, время сна, привычную эффективность сна, нарушения сна, использование снотворных препаратов и дневную сонливость. Где нарушение качества сна определяется по баллу $PSQI > 5$, с диагностической чувствительностью 98,7 и специфичностью 84,4. Шкала самооценки тревожности (SAS) и шкала самооценки депрессии (SDS), для оценки тревожности и депрессии, включающих 20 пунктов (вопросов) по начальным проявлениям соответствует от 20 до 80 баллам, средний уровень от 25 до 100 и высокий уровень тревожности и депрессии более 100 баллов. а более высокий балл указывает на более высокий уровень психического расстройства (при этом пороговое значение депрессии и тревоги соответствует 50 баллам). Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) боли, оценивали субъективную интенсивность боли. Международная шкала оценки нетрудоспособности у пациентов с мигренью (MIDAS), состоит из 5 пунктов, где балл от 6 до 10 указывает на легкую нетрудоспособность; от 11 до 20 указывает на умеренную нетрудоспособность, выше 20 баллов тяжелую нетрудоспособность. Шкала качества жизни, специфичная для мигрени (MSQ), где высокий балл указывает на уровень хорошего качества жизни.

Статистическая обработка исследования проводилась на индивидуальном компьютере, с использованием стандартного пакета данных между группами и формул U-тест Манна-Уитни, достоверность соответствия при $P < 0,05$.

Результат исследования, в соответствии с поставленной целью пациенты прошли опрос по шкалам, на первом месте изучали уровень тревоги и депрессии, так показатели балла PSQI (нарушения сна), SAS (тревоги), SDS (депрессии) оказались значительно выше, чем в контрольной группе, где $P < 0,05$. Анализ результата изучения взаимосвязи и влияния характера сна на риск развития мигрени, показали корреляционную зависимость мигрени от качества сна, кроме того в общем соотношении данный показатель составил 1,7, где расстройство сна усиливает частоту приступов мигрени. При разделении пациентов на подгруппы: возрастного тента; гендерным особенностям; вредным привычкам (курение); уровню артериального давления; массы тела, то и в этих же условиях показатель взаимосвязи и влияния от качества сна был равен 1,69, где риск развития мигрени увеличивался, причем на каждую единицу интенсивности представленного фактора. Так, наиболее высокая корреляция отмечена у женщин выше 36 лет, при этом $P < 0,05$. Сопоставление показателей в основной группе пациентов (расстройство сна и мигрень), с группой сравнения (мигрень без расстройства сна), на основании показателя PSQI (шкалы), риск мигрени существенно увеличился в основной группе пациентов с нарушением качества сна, где уровень значения находился в пределах от 5,9 до 6,4 баллов.

Результат оценки сравнительных показателей индекса по величинам и критериям расстройства сна: имплицитность сна, продолжительность сна, эффективность (глубина) сна, индивидуальность сна, расстройство сна (частота пробуждения, трудность засыпания, сложность пробуждения), дневная сонливость, использование снотворных препаратов (каких), все эти признаки иллюстрируют прогноз мигрени, в худшем состоянии, в зависимости от каждого составляющего элемента, где $P < 0,01$).

Выводы: таким образом, результат исследования обосновал предположение зависимости расстройства сна по составным частям (качество сна, эффективность сна, индивидуальность сна) от высоты болевого синдрома при мигрени. При этом шкала индекса качества сна при мигрени - PSQI показала ряд клинических признаков и прогноза нарушения сна при мигрени. Из всех разделений на подгруппы по возрасту, высокой массы тела, вредных привычек, гендерных различий, повышенного артериального давления, не достоверным является пол пациентов, из-за малого количества выборки пациентов мужского пола, как и в случае пациентов с мигренью с аурой. Нарушение сна статистически достоверно зависит и пропорционально повышает риск развития мигрени без ауры, при этом использование шкалы индекса оценки качества сна - PSQI дает возможность правильно оценить состояние на ранних этапах нарушения, тем самым оптимизация лечения пациентов с мигренью, даст возможность повысить эффективность и качество сна.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buse DC, Reed ML, Fanning KM, Bostic R, Dodick DW, Schwedt TJ, et al. Comorbid and co-occurring conditions in migraine and associated risk of increasing headache pain intensity and headache frequency: results of the migraine in America symptoms and treatment (MAST) study. *J Headache Pain*. (2020) 21:23. doi: 10.1186/s10194-020-1084-y
2. Houts CR, Wirth RJ, McGinley JS, Gwaltney C, Kassel E, Snapinn S, et al. Content Validity of HIT-6 as a measure of headache impact in people with migraine: a narrative review. *Headache*. (2020) 60:28–39. doi: 10.1111/head.13701
3. Stanyer EC, Creaney H, Nesbitt AD, Holland PR, Hoffmann J. Subjective sleep quality and sleep architecture in patients with migraine: a meta-analysis. *Neurology*. (2021) 97: e1620–e31. doi: 10.1212/WNL.00000000000012701
4. Song TJ, Yun CH, Cho SJ, Kim WJ, Yang KI, Chu MK (2018) Short sleep duration and poor sleep quality among migraineurs: a population-based study. *Cephalalgia*. 38:855–864
5. Tiseo, C., Vacca, A., Felbush, A. et al. Migraine and sleep disorders: a systematic review. *J Headache Pain* 21, 126 (2020).